

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568009>
УДК 331.2

ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

А.Д. Федотова,
студент 4 курса, напр. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности»
Г.И. Макеенко,
доц., к.э.н.,
Белорусский Государственный Экономический Университет,
Республика Беларусь, г. Минск

Аннотация: В статье раскрыты сущность и особенности учёта расчетов с персоналом по оплате труда в организации. Раскрыты задачи и методика проведения аудита расчетов по оплате труда. Предложены пути совершенствования системы оплаты труда. Раскрыта актуальность и необходимость проведения аудита. Указаны источники информации для проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда.

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, расчеты по оплате труда, фонд заработной платы

PRACTICAL AUDIT SETTLEMENTS WITH PERSONNEL FOR LABOR PAYMENT

A.D. Fedotova,
4th year Student, ex. "Accounting, analysis and audit in industry"
G.I. Makeenko,
Associate, Candidate econom. sciences,
BSEU,
Republic of Belarus, Minsk

Annotation: The article discloses the essence and features of accounting for payments to personnel in the organization. The tasks and methods of auditing payroll calculations are disclosed. The ways of improving the system of remuneration are proposed. The relevance and necessity of the audit is disclosed. The sources of information for the audit of payments to the personnel on remuneration are indicated.

Keywords: wages, remuneration of labor, payroll calculations, payroll

Каждый субъект хозяйствования в ходе собственной деятельности применяет аналоговые средства труда, а именно: основные средства, материальные ресурсы и, бесспорно, трудовые ресурсы. Работники в субъекте хозяйствования всегда оставались в качестве одного из основополагающих компонента достижения поставленных перед субъектом хозяйствования целей – изготовление конкретной продукции, и, в конечном итоге, извлечение максимальной прибыли. От правильной организации труда непосредственным образом зависит, как эффективность, так и рациональность производственного цикла [1].

Задачи аудита расчетов с персоналом по оплате труда:

- проверка состава и структуры трудовых ресурсов и их использования;
- оценка напряженности плановых заданий по росту производительности труда и достоверности отчетных данных об их выполнении;
- проверка правильности построения тарифной системы, нормирования труда, использования форм и систем оплаты труда для поощрения высоких его показателей, соблюдения соотношения темпов роста производительности и оплаты труда;
- проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда и социальных выплат;
- осуществление контроля за правильной организацией труда;
- проверка четкости, своевременности и обоснованности произведенных расчетов с работниками по оплате труда;
- установление правильности использования рабочего времени, применения должностных окладов, тарифных ставок, сдельных расценок;
- проверка обоснованности численности работников, роста производительности труда, средней заработной платы;
- изучение эффективности использования фонда заработной платы и трудовых ресурсов;
- проверка правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда [2-3].

В качестве источников выступают документы, оформляющие прием на работу сотрудников (приказы, заявления о приеме на работу, трудовые договоры), документы, регламентирующие непосредственно трудовую деятельность, договоры гражданско-правового характера (оказания услуг),

табели учета использования рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, регистры бухгалтерского учета [4].

Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда осуществляется из следующих этапов:

- планирование аудита расчетов с персоналом по оплате труда включает контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, которые касаются трудового законодательства, правильности начисления различных видов как оплат, так и удержаний, правильности ведения учета расчетов, как в разрезе по каждому физическому лицу, так и в целом по предприятию, правильности начисления выплат социального характера, а также налогов и платежей с фонда оплаты труда;

- проведение аудиторской проверки, заключается в проверке соблюдения законодательства о труде, являющееся актуальным на момент проведения аудита. Также проверяется правильность начисления заработной платы и удержаний из неё, оформление расчётов документально и отражение в бухгалтерском учёте всех видов расчётов между организацией и её сотрудниками.

На этом этапе аудита расчетов с персоналом по оплате труда, выполняется ряд следующих процедур: оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учёта расчётов по оплате труда с сотрудниками; установление достоверности производимых начислений и выплат сотрудниками и отражение их в учёте; определение законности и полноты удержаний из заработной платы и иных выплат в пользу бюджета; проверка организации аналитического учёта расчётов по оплате труда с сотрудниками на предприятии; контроль над соблюдением организации налогового законодательства по тем организациям, которые напрямую связаны с производимыми расчетами с персоналом по оплате труда.

Составление аудиторского заключения, аудитор регистрирует в рабочей документации ошибки и нарушения, которые он выявил в ходе проверки, а также выражает свое мнение. Все выводы аудитор должен обосновать данными проверенных первичных документов и учётных регистров и привести контрольные арифметические расчеты, которые он производил в ходе аудиторской проверки. Аудитор также должен предложить свои методы для усовершенствования учёта расчетов с персоналом по оплате труда [5-8].

Участок расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых важных участков бухгалтерского учета на любом предприятии. Регулярное проведение аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда в организации позволяет избегать ошибок в будущем. Введение на предприятии мероприятий, разработанных при проведении аудита, позволяет вести качественный, верный и своевременный учет

расчетов по оплате труда с сотрудниками. Практический аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из наиболее трудоемких объектов при проверке организаций. Операции по учету труда и заработной плате, как правило, многочисленны, осуществляются систематически, отличаются разнообразием и спецификой.

Список литературы

- [1] Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учёте и отчётности» 12.07.2013 г. № 57-3.
- [2] Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от 29.12.2009 г. № 71-3 (с изменениями и дополнениями от 26.10.2012 г. № 431-3) регламентирует удержание подоходного налога с физических лиц.
- [3] Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 296-3 (с изменениями и дополнениями от 05.01.2013 г. № 16-3).
- [4] Декрет Президента Республики Беларусь № 17 от 18.07.2002 г. «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников».
- [5] Горшкова Е.В. Мотивация к труду как элемент технологии управления персоналом. / Е.В. Горшкова. – Управление персоналом: современные концепции и эффективные технологии, 2016. 117 с.
- [6] Миронова Ю.С. Сущность заработной платы. / Ю.С. Миронова. // Символ науки. – 2016. № 7-1. 50 с.
- [7] Галимова А.Ш. // Заработная плата как фактор мотивации к труду. / А.Ш. Галимова, Л.Ф. Галимова, А.Р. Тимербулатова. // Вестник Волжского университета им. В.Н. ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г.Минска». – 2015. № 1. 163 с.
- [8] Постановление Совета Министров Республики Беларуси «Об установлении размера минимальной заработной платы» от 20 декабря 2010 г. № 1844.

Bibliography (Transliterated)

- [1] The Law of the Republic of Belarus "On Accounting and Reporting" 12.07.2013 No. 57-3.
- [2] The Tax Code of the Republic of Belarus (special part) of December 29, 2009, No. 71-3 (with amendments and additions of October 26, 2012, No. 431-3) regulates the withholding of income tax from individuals.
- [3] Labor Code of the Republic of Belarus dated July 26, 1999 No. 296-3 (with amendments and additions dated January 05, 2013 No. 16-3).
- [4] Decree of the President of the Republic of Belarus No. 17 of July 18, 2002 "On some issues of regulating workers' wages"

[5] Gorshkova E. V. Motivation to work as an element of personnel management technology. / E.V. Gorshkova. – Personnel management: modern concepts and effective technologies, 2016. 117 с.

[6] Mironova Yu.S. The essence of wages. / Yu.S. Mironova. // Symbol of science. – 2016. No 7. 50 p.

[7] Galimova A.Sh. / A.Sh. Galimova, L.F. Galimova, A.R. Timerbulatova. // Wages as a factor of motivation to work // Bulletin of the Volzhsky University. V.N. State enterprise "Housing department No. 2 of the Soviet district of Minsk" ishev. – 2015. No 1. 163 p.

[8] Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On the establishment of the minimum wage" dated December 20, 2010. No. 1844.

© А.Д. Федотова, 2021

Поступила в редакцию 11.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Федотова А.Д. Практический аудит расчетов с персоналом по оплате труда // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 57-61. URL: <https://ip-journal.ru/>